

RAQAMLI PLATFORMALAR VA TIL o'ZGARISHI: YOSHLAR NUTQIDAGI INNOVATSIYALAR

Iroda Sayfullayeva

ORCID:0009-0007-1036-7438

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20083238>

***Annotatsiya.** Raqamli texnologiyalar rivojlanishi internet va ijtimoiy tarmoqlarni yoshlar nutqining shakllanishida muhim omilga aylantirmoqda. Onlayn kommunikatsiya natijasida til tizimida qisqartmalar, akronimlar, kod-almashish, emojilar va yangi sintaktik qurilishlar kabi innovatsion o'zgarishlar yuzaga kelmoqda. Ushbu maqolada mazkur hodisalar o'zbek tili misolida tahlil qilinib, ularning til me'yori, muloqot madaniyati hamda yoshlar nutqiga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, raqamli muhitning tilni soddalashtirish va ijodkorlikni rivojlantirishdagi roli baholanadi.*

***Kalit so'zlar,** til o'zgarishi, adabiy til, qisqartmalar, yoshlar nutqi, raqamli kommunikatsiya, lingvistik innovatsiyalar, akronimlar, kod-almashish, sintaktik qurilish*

***Аннотация.** Развитие цифровых технологий превращает интернет и социальные сети в один из ключевых факторов формирования речи молодежи. В результате онлайн-коммуникации в языковой системе возникают инновационные изменения, такие как сокращения, акронимы, код-свитчинг, использование эмодзи и новые синтаксические конструкции. В данной статье указанные явления анализируются на материале узбекского языка, а также освещается их влияние на языковую норму, культуру общения и речь молодежи. Кроме того, оценивается роль цифровой среды в упрощении языка и развитии творческого потенциала.*

***Ключевые слова:** языковое изменение, литературный язык, сокращения, молодежная речь, цифровая коммуникация, лингвистические инновации, акронимы, код-свитчинг, синтаксические конструкции. цифровой среды в упрощении языка и развитии творческих способностей.*

***Abstract.** The development of digital technologies has turned the Internet and social networks into one of the key factors shaping youth speech. As a result of online communication, innovative changes are emerging in the language system, such as abbreviations, acronyms, code-switching, the use of emojis, and new syntactic structures. This article analyzes these phenomena based on the Uzbek language and examines their impact on language norms, communication culture, and youth speech. Additionally, the role of the digital environment in simplifying language and fostering creativity is evaluated.*

***Ключевые слова:** языковое изменение, литературный язык, сокращения, молодежная речь, цифровая коммуникация, лингвистические инновации, акронимы, код-свитчинг, синтаксические конструкции. creativity.*

I. KIRISH

XXI asr internet asri sifatida hayotimizga kirib keldi. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib hayotimizning barcha jabhalariga, shu jumladan, tilga ham yangi shakllar, kommunikatsiya vositalari kirib kelmoqda. Xususan, so'nggi yillarda raqamli

kommunikatsiya tarmoqlari(Telegram,Instagram,Tik Tok,va boshqalar)da muloqotning yangicha tezkor,qisqa va ko'p funksiyali ko'rinishlari,ayniqsa,yoshlar nutqida yangi shakllar, qisqartmalar, gibrid so'zlar hamda innovatsion ifodalar paydo bo'lishiga sabab bo'moqda. Tilshunoslikda bu jarayon digitalizatsiya sharoitidagi til o'zgarishi, internet-lingvistika, yangi media tilshunosligi kabi tushunchalar bilan izohlanadi.Yoshlar — jamiyatda til yangiliklarining eng faol tashuvchilari sifatida onlayn muloqotning asosiy subyektlaridan biridir. Ularning virtual makondagi til xatti-harakatlari nafaqat kommunikativ ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladi, balki milliy o'zlikni ifodalash, guruhga mansublikni belgilash va ijtimoiy mavqeni namoyish etish kabi funksiyalarni ham bajaradi. Shuning uchun ham raqamli tarmoqlarda vujudga kelayotgan lingvistik innovatsiyalarni o'rganish yoshlar nutqining hozirgi holati va rivojlanish dinamikasini tushinishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli yoshlar onlayn kommunikatsiyasida shakllanayotgan yangicha til birliklarini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilish, ularning kelib chiqishi,vazifalari va ijtimoiy-lingvistik xususiyatlarini aniqlash bugungi lingvistik tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

I.I. Adabiyotlar sharhi

So'nggi yillarda o'zbek tadqiqotchilari orasida bu yo'nalishda bir qancha muhim ishlar amalga oshirilgan.Jumladan,Abdullayeva A.B va To'xtaxo'jayeva Z.T(2025) o'zbek tilida onlayn yozishmalarda uchraydigan o'ziga xosxususiyatlar, qisqartmalar, kod-almashish va slengni tahlil qiladi. Ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlar onlayn muloqotda inglizcha va o'zbekcha gibridlashtirilgan birliklardan foydalanishadi, hamda emoji va norasmiy sintaksis tilga yangi jihatlar olib kiradi.Ro'ziyeva Shalola Yo'ldosh qizi (2025) maqolasida ijtimoiy-madaniy motivatsiyalar, tuzilmaviy naqshlar va kod-almashtirish natijasida yuzaga keladigan lingvistik va milliy o'zlik masalalarini o'rganadi. U Myer Scotton va Gumperz nazariyalariga tayangan holda o'zbek yoshlarining raqamli muhitda ingliz tilidan olingan leksik birliklarning qanday strukturaviy va pragmatik funksiyaga ega ekanini ko'rsatadi. Umriniso Pulatova(2025)o'zbek yoshlari slengidan foydalanishdagi jinsiy jihatlarni tahlil qilgan.Vohidova Tamanno Saidjonovna(2024)maqolasida onlayn muloqotda o'zbek tilining madaniy o'ziga xosliklarini o'rganadi. Muqimova Hulkar Ibodulla qizi(2025)maqolasida Google Trends ma'lumotlari asosida onlayn platformalarda yoshlar tomonidan ishlatiladigan neologizmlarning o'sishini tahlil qiladi.Javohir Komilov(2024)maqolasida internet diskursida yoshlar orasida keng tarqalgan qisqartmalar,numeronimlar va emojilarni tahlil qiladi.

Jahon tadqiqotchilaridan David Crystal (2011) internetning tilga ta'sirini keng tahlil qiladi. Crystal, asr boshidan beri foydalanilayotgan turli internet janrlarini (email, chat, blog, IM va boshqalarni) o'rganib, ularning har biri lingvistik jihatdan o'ziga xos ekanligini ko'rsatadi. U internet yordamida tilning ijodkorligi va o'zgarishi oshayotganini, “netspeak” shakllarining yangi stilistik va leksik imkoniyatlar yaratishini ta'kidlaydi. Shuningdek, internet tilining yangi, norasmiy uslublari tahlil qilinishi lozimligini va bular tilshunoslikda muhim tadqiqot obyekti bo'lishini bildiradi(2006).Susan C.Herring (2010) kompyuter vositasidagi muloqot (CMC) va uning ijtimoiy jihatlari,muloqot shakllari va normativ me'yorlar ustida ishlaydi.U onlayn muloqotda multimodal elementlar, interaktsiya dinamikasi va yoshlar kontekstida normativ va norasmiy uslublar qanday paydo bo'lishini o'rganadi.Uning tadqiqotlari yoshlar nutqini tushinishda muhim, chunki u muloqot platformalarining struktura va platformaga xos til shakllarini tahlil qiladi.Gretchen McCulloch (2019) internet grammatikasi va internet tilining yangi qoidalarini o'rganadi.Internet nutqining yangi qoidalarini ko'rsatadi U yosh avlod

vakillariga xos tildan foydalanish uslublari haqida gapirganda, onlayn nutqni sivilizatsiyalashtirish emas, balki tilni boyitish va yangi ifoda vositalari yaratish sifatida ko‘radi. Kulkarni va Wang (2017) internet slengining lingvistik va ijtimoiy jihatlarini maqolasida internet slengining fonologik, morfologik va sintaktik tahlilini olib boradilar. Yuqorida keltirilgan ilmiy tadqiqotlarda internet lingvistikasi, raqamli muloqotning tilga ta‘sirini, yoshlar orasidagi lingvistik yangiliklar tahlil qilingan. Ma‘lumki, o‘zbekistonda raqamli platformalarning asosiy foydalanuvchilar yoshlar hisoblanadi va ularning soni kundan kunga ortib bormoqda. Natijada internet nutqida yangicha lingvistik birliklar, qisqartmalar, sintaktik o‘zgarishlar, kod-almashish hodisalari paydo bo‘layotganligi internetning o‘zgaruvchan tabiatiga mos holda o‘zbek tili doirasida izlanishlar talab etadi. Va bu omillar tadqiqotning dolzarbliligini oshiradi.

II. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada raqamli platformalarning tilga ta‘sirini, xususan, yoshlar nutqida kechayotgan o‘zgarishlarni keng muhokama qilish uchun Telegram, Instagram, Tik-Tok tarmoqlaridagi yozishmalar, izohlar misolida o‘rganiladi.

Tadqiqotning predmeti – yoshlar tomonidan raqamli muhitda qo‘llanayotgan yangi til birliklarining shakllanish jarayonlari, tuzilishi, vazifasi va muloqotdagi pragmatik rolini tahlil qilishdan iborat. Obyekt sifatida raqamli platformalar (Telegram, Instagram va Tik-Tok) dagi yoshlarning yozma va og‘zaki muloqotda kuzatilayotgan lingvistik yangiliklar olindi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanildi:

Korpus tahlil – raqamli platformalar (Telegram, Instagram, Tik Tok) dagi 16-25 yosh oralig‘idagi foydalanuvchilarning ochiq postlari va izohlaridan namunalar yig‘ildi.

Kuzatuv metodi - yoshlar o‘rtasidagi onlayn va jonli muloqotdagi yangicha til birliklari tahlil qilindi.

2.1. Maqolada quyidagi vazifalar belgilangan:

1. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar nutqi va til o‘zgarishiga ko‘rsatgan ta‘sirini aniqlash.

2. Yoshlar nutqida onlayn kommunikatsiya orqali yuzaga kelgan leksik birliklar, qisqartmalar, akronimlar, slenglar va kod-almashish kabi lingvistik jarayonlarni tahlil qilish.

3. Fonetik yozuv va sintaktik o‘zgarishlar orqali raqamli muhitda tilning shakllanish jarayonini o‘rganish.

4. Yoshlar nutqidagi leksik va uslubiy o‘zgarishlarning muloqot madaniyati va milliy o‘zlikga ta‘sirini baholash.

5. Onlayn nutqning adabiy me‘yor bilan bog‘liqligini aniqlash va tilni rivojlantirish istiqbollari tavsiflash.

III. NATIJA VA MULOHAZALAR

Yoshlar – jamiyatda til yangiliklarining eng faol tashuvchisi sifatida onlayn muloqotning asosiy subyektlaridan biridir. Til yangiliklari ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqaladi. Bu jarayon jamiyatdagi ijtimoiy ta‘sir, guruhga mansublik va foydalanuvchilar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni aks ettiradi. Natijada til doimiy ravishda o‘zgarib turadi va har bir guruhda o‘ziga xoslik hosil qiladi (Goel va boshqalar, 2016). Til ijtimoiy hodisa sifatida davr o‘zgarishlari va talabi bilan yangi shakl-shamoyillarni qabul qilish xususiyatiga ega.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, internet tili birinchi navbatda tilning leksik sathiga o‘z ta‘sirini sezilarli darajada ko‘rsatmoqda. Raqamli muloqotning kengayishi o‘zbek tilining leksik qatlamida yangi birliklarning paydo bo‘lishiga, mavjud birliklarning esa ma‘no jihatdan

kengayishiga olib keldi. Internetning tezkor tabiati tufayli bu jarayon nafaqat yoshlar, balki kattalar nutqida ham kuzatilmoqda (Tursunboyeva, Hamidov, 2025).

Masalan, *blog, blogger, like, comment, repost, newpost, download, zapis, ignore, toxic, share, trend, vibe, chat* kabi soʻzlar tarmoqlar orqali kirib keldi. Vaqt oʻtishi bilan bu soʻzlar yangi soʻz yasashda faol ishtirok ertmoqda. Ayrim feʼllarni hosil qilishda: *layk bosmoq, komment yozmoq, repost qilmoq, nyu post qoʻymoq, download qilmoq, zapis qilmoq, ignor qilmoq, trend qilmoq yoki trendni yopmoq*; ayrim sifatlarni hosil qilishda: *toksik odatlar, oʻzgacha vayb* kabilarda koʻrishimiz mumkin. Umuman olganda, tildagi leksik oʻzgarishlar tilni boyitadi, tezkorlik va integratsiya jarayonlarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Yoshlar oʻrtasida qisqartmalar va akronimlar tezkor muloqotning eng muhim belgilaridan biriga aylanmoqda. Internetdagi qisqartmalar, shuningdek, akronimlar va numeronimlar raqamli muloqotda joy va vaqtni tejash uchun keng qoʻllaniladi. Ular foydalanuvchilarning ijodkorligini va maʼlumotni samarali uzatish zaruratini aks ettiradi va raqamli diskurs doirasida yangi ifoda shakllarini yaratadi (Sidoruk, 2016). Qisqartmalar orqali xabar tez va ixcham yetkaziladi. Ulardan bir nechtasini koʻrib chiqamiz: *kk-kerak, hz-hozir, bb-boʻlib, mk-maktab, tg-telegram, bn-bilan* kabilarni keltirishimiz mumkin. Qisqartmalar nafaqat muloqot tezligini oshiradi, balki raqamli aloqalarning shiddat bilan kechadigan tabiatiga ham mos keladi (Sharipova, 2023). Ammo qisqartmalar bir ijtimoiy guruh uchun xizmat qilganda ularda noaniqlik yuzaga kelishi mumkin. Sababi bunday qisqartmalardan xabarsiz boʻlgan foydalanuvchilar ham yoʻq emas. Qisqartmalar til taraqqiyotiga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin, chunki yosh avlod anʼanaviy soʻzlashuv uslubidan voz kechib, qulay va qisqa soʻzlashuv qoliplaridan foydalanishni afzal koʻrishlari mumkin. Qisqartmalarining faol qoʻllanishi oʻzbek tilida taʼsirchanlik va aniqlik masalasiga putur yetkazishi mumkin. Ammo ularni til boyligi va kreativligining belgisi sifatida ham baholashnoqda.

Akronimlar - bir nechta soʻzlarning bosh harflaridan tuzilgan va yagona soʻz sifatida talaffuz qilinadigan qisqartmalardir. Akronimlar tinglovchiga murakkab birikmalar va gaplarni tez va qisqa yetkazish yoʻlidir, masalan, *MFY-menga farqi yoʻq, NGP-nima gaplar*. Ushbu akronimlar muloqot samaradorligini oshirish bilan birga, global raqamli madaniyatning “oʻzbek tiliga taʼsirini ham aks ettiradi. (Abdullaeva A.B, Toʻxtaxoʻjayeva Z, T, 2025). Bunday birliklar tilga tayyor holda olib kirilmoqda, yaʼni nutq momentiga qadar yoshlar tilida tayyor birlik sifatida xizmat qilmoqda va ulardan foydalanishda qisqartmalarda bʻʻoʻlgani kabi noaniqlikdan xoli emas.

Kod-almashish (code-switching) - nutqiy vaziyatda bir emas bir nechta til birliklaridan foydalanishdir. Bu hodisa yoshlar nutqida eng keng tarqalgan hodisalardan biridir. Kʻʻoʻp tilli muhitda kod-almashish hodisasi raqamli muloqotning keng tarqalgan xususiyatidir. U foydalanuvchilarga “oʻz ifodalarini aniq va boyitilgan tarzda yetkazishga yordam beradi (Mirzoyeva va boshqalar, 2020).” oʻzbekiston hududida koʻpgina millat va elatlar istiqomat qiladi va shu bilan birga tarixiy jarayonlar ham bu hodisaning keng qʻʻoʻllanishida ahamiyat kasb etadi. Masalan:

Davay bollar, go	yoshlarda zamonaviylik belgisi sifatida rus va ingliz tillaridan “oʻzlashma sʻʻoʻzlarni qoʻllashadi.
Uy ishingni berib tur, pls	ingliz tilidagi please sʻʻoʻzining qisqartmasi iltimos maʼnosida

Havotir olma,vsyo xorosho	rus tilidagi birikma orqali zamonaviylik ifodalangan
---------------------------	--

Kod-almashish hodisasi yoshlar o‘rtasida o‘z fikrlarini yanada aniq ifodalash va ijtimoiy mansublikni ham bildiradi. Raqamli xabarlardagi kod-almashish nafaqat ko‘p tillikni, balki foydalanuvchilar orasida norasmiy ohang, hazil va hamjihatlik belgisi sifatida ham xizmat qiladi (Pal, Saha, 2025). Bundan tashqari, raqamli platformalar va mobil ilovalardagi atamalar ingliz va rus tilida bo‘lganligi, ularning muqobil variantlari o‘zbek tilida hali ommalashmagani sababli kod-almashish keng qo‘llanmoqda. Global kontentlar keng tarqalayotgani va yoshlarimiz ham bunday kontentlar bilan shug‘illangani sababli jahon tillarning, ayniqsa, ingliz va rus tillarining kundalik muloqot tiliga aylanib borish jarayonini kuchaytirmoqda.

Slenglar bugungi kunda yoshlar muloqotining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ular odatda ma‘lum ijtimoiy guruh a‘zolari tomonidan ishlatiladi. O‘zbek tilida kundalik muloqot jarayonida yoshlar tomonidan qo‘llaniladigan slenglar jamiyatning asosiy qatlami vakillari tomonidan ishlatiladi va ularning slengi nutqiy faoliyatda ijtimoiy va lingvistik ahamiyat kasb etadi (Muhayyo To‘xtasinova, Navruza Aliyeva, 2023). Masalan quyidagi slenglar yoshlar orasida keng qo‘llaniladi:

G‘ijim	tashqi ko‘rinishiga e‘tibor bermaydigan insonlarga nisbatan ishlatiladi
Yedirmoq	gap bilan bopladi, qoyillatdi ma‘nosida qo‘llaniladi
G‘isht	be‘etibor insonlarga nisbatan ishlatiladi
Bortini bermoq	orani ochiq qilish ma‘nosida qo‘llaniladi
Yelim	Kimdandir ajralmaydigan, holi-joniga qo‘ymaydigan insonlarga nisbatan ishlatiladi

Slenglar norasmiy nutq ko‘rinishlarida bo‘yoqdorlik va ta‘sirchanlikni oshirishga xizmat qiladi. Ular vaqtlar o‘tishi bilan sinonimlariga o‘zgarishi yoki barchaga tushunarli bo‘lishi mumkin.

Raqamli kommunikatsiya sharoitida fonetik yozuv asosida so‘zlardan foydalanish keng tarqalmoqda. Fonetik yozuv tamoyili – so‘zlar qanday eshitilsa, shunday yozish ko‘nikmasidir. Raqamli platformada foydalanuvchilar so‘zlarni talaffuz asosida yozishmoqda, natijada adabiy til me‘yorlaridan chekinish holatlari kuzatilmoqda. Tadqiqotlardan shu ma‘lum bo‘ldiki, bu holat yoshlar o‘rtasida hattoki rasmiy uslubdan foydalanishganda ham kuzatilmoqda. Bu esa yoshlarning adabiy til me‘yorlariga amal qilmaslik holatlarini keltirib chiqarmoqda. Fonetik yozuvning kuchayishi nafaqat yozuv, balki sintaksisga ham ta‘sir qiladi. Qisqartirilgan shakllar gapning to‘liq sintaktik modelini buzib, norasmiy nutqning yangi variantini yaratadi (Sharipova, 2023). Kelajak avlod fonetik yozuv asosida so‘zlardan foydalanishi adabiy til va milliy til o‘rtasida katta tafovutlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Sintaktik o'zgarishlar - gap qurilishidagi erkinliklar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Internet lingvistikasida gap tuzilmasining soddalashuvi kuzatiladi: subyektning tushurib qoldirilishi, qo'shimchalarning qisqartirilishi va norasmiy sintaktik qurilishlarning ko'payishi zamonaviy yozishmalarda keng uchraydi (Mahmudova, 2023). Yoshlar internet orqali muloqotda sintaktik minimalizmga amal qiladi: qisqa, uzilgan, ko'pincha kontekstga tayangan gaplardan foydalaniladi, bu esa an'anaviy yozma sintaksisdan farq qiladi (Khamidov, 2025). Raqamli kommunikatsiya tilida yoshlar oddiy so'zlashuv uslubidan foydalanganligi sababli to'liqsiz gaplar, inversiyalar hamda sodda gap keng qo'llaniladi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi mulohazalarni keltirishimiz mumkin:

- Yoshlar va raqamli muloqotning rolini oshirish - onlayn muloqotdagi yoshlar nutqi va internet tilining rivojlanishi doimiy kuzatib borilishi lozim. Bu, o'z navbatida, o'zbek tilining leksik va semantik qatlamlarini boyitishga xizmat qiladi.
- Fonetik yozuv tamoyili va qisqartmalarning ta'sirini monitoring qilish - fonetik yozuv va qisqartmalar tilning an'anaviy normalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Ularni ta'lim va ilmiy tadqiqotlarda doimiy monitoring qilish, yoshlarning tilni noto'g'ri ishlatishining oldini olish va adabiy til me'yorlarini saqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish muhimdir.
- Kod-almashish hodisasi bilan ishlash - kod-almashish foydalanuvchilarga ifodalarni aniq va boyitilgan tarzda yetkazishga yordam beradi. Shu bilan birga, meologizmlarning o'zbek tilidagi muqobil shakllarini yaratish va ommalashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borish zarur.
- Sleng va yangi leksik birliklarni o'rganish - slenglar va ijtimoiy guruhlarga xos yangi leksik birliklar til boyligi va kommunikatsion samaradorlikni oshiradi. Shu sababli, ularni tizimli ravishda o'rganish, ilmiy va ta'limiy materiallarda tahlil qilish tavsiya etiladi.
- Internet va ijtimoiy tarmoqlarda til evolyutsiyasini uzoq muddatli monitoring qilish.
- Leksik, morfologik va sintaktik o'zgarishlarni yoshlar, kattalar va turli ijtimoiy guruhlar bo'yicha solishtirish.
- Fonetik yozuv va qisqartmalar natijasida yuzaga keladigan sintaktik minimalizmning adabiy tilga ta'sirini batafsil o'rganish.
- Kod-almashish va global kontent ta'siridagi yangi leksik birliklarning o'zbek tilida integratsiyasini tahlil qilish

IV. XULOSA

Tadqiqot tahlillari shuni ko'rsatadiki, yoshlar nutqida raqamli kommunikatsiyaning kuchayishi o'zbek tilining leksik, fonetik, grammatik va uslubiy qatlamlarida yangi o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Internet yozishmalarida yangi so'zlar, qisqartmalar, akronimlar, kod-almashish, fonetik yozuv va slenglarning faol qo'llanishi zamonaviy raqamli muloqotning asosiy ko'rsatkichiga aylanib, yoshlar tilining rivojlanishiga xizmat qilayotgani kuzatildi. Qisqartmalar va akronimlar muloqotni tezlashtirsa-da, ularning mazmuni hamma uchun birdek tushunarli bo'lmasligi sababli kommunikativ noaniqlikni yuzaga keltirishi mumkin. Shunga qaramay, ular lingvistik kreativlikning kuchayishiga ham turtki bo'lmoqda.

Umuman olganda, raqamli muhit yoshlar nutqini soddalashtiruvchi, ixchamlashtiruvchi, shu bilan birga ijodkorlikni kuchaytiruvchi omil sifatida faol ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jarayonlar o'zbek tilining tabiiy rivojlanish dinamikasining bir qismi bo'lib, til me'yorini mustahkamlash bilan birga, zamonaviy kommunikatsiya ehtiyojlariga moslashish zaruratini ham yuzaga keltirmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli diskurs o'zbek tilining

zamonaviy ko‘rinishini shakllantirayotgan eng muhim omillardan biri bo‘lib, yoshlar nutqidagi innovatsion tendensiyalar keyingi yillarda yanada kengayishi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Crystal, D. (2011). *Language and the Internet* (3rd ed.). Cambridge University Press.

<https://www.cambridge.org/core/books/language-and-the-internet/4F1E3D7490D78F0F7B98F2428C2A5E59>

Crystal, D. (2008). *Txtng: The Gr8 Db8 (Texting: The Great Debate)*. Oxford University Press.

<https://catalogue.nla.gov.au/Record/4455851>

Herring, S. C. (2010). *Computer-Mediated Conversation: Introduction and Overview*. *Language@Internet*, 7. Retrieved from

<https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/li/article/view/37584>

McCulloch, G. (2019). *Because Internet: Understanding the New Rules of Language*. Riverhead Books. <https://gretchenmcculloch.com/book/>

Goel, R., Soni, S., Goyal, N., Paparrizos, J., Wallach, H., Diaz, F., & Eisenstein, J. (2016). *The Social Dynamics of Language Change in Online Networks*. Retrieved from

<https://arxiv.org/abs/1609.02075>

Pal, A. R., & Saha, D. (2015). *Detection of Slang Words in e-Data using semi-Supervised Learning*. *International Journal of Artificial Intelligence & Applications*, 4(5). Retrieved from

<https://arxiv.org/abs/1702.04241>

Sidoruk, G. I. (2016). *Internet-shortenings as a means of language economy*. *Philological Studies: Scientific Bulletin of Kryvyi Rih State Pedagogical University*, 14, 292–299.

<https://doi.org/10.31812/filstd.v14i0.232>

Sidoruk, G. I. (2016). *Internet-shortenings as a means of language economy*. *Philological Studies: Scientific Bulletin of Kryvyi Rih State Pedagogical University*, 14, 292–299.

<https://doi.org/10.31812/filstd.v14i0.232>

Salimova, M. (2025). *Zamonaviy o‘zbek leksikasida transformatsiya jarayonlari: neologizmlar, jargon va internet tili ta’siri*. *NRJ*, 2(5). Retrieved from

<https://ojs.renaissance.com.uz/index.php/nrj/article/view/4392>

Tursunboyeva, F. L. qizi, & Xamidov, N. Z. (2025). *o‘zbek tili grammatikasi*. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 69(5), 356–361. Retrieved from <https://scientific-jl.com/obr/article/view/14396>

Ro‘ziyeva, Sh. Y. q. (2025). *Code-switching among Uzbek youth in digital communication*. *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(09), 1335–1336.

<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/6680>

Pulatova, U. U. (2025). *Gender-specificity of Uzbek youth slang*. *Uzbekistan: Language and Culture – Linguistics*, 1(01). <https://linguistics.tsuull.uz/index.php/uzlangcult/article/view/241>

Vohidova, T. S. (2024). *Linguistic Analysis of Orthophonic and Graphic Changes in Internet Discourse*. *Qo‘qon Universiteti Xabarnomasi*, 13, 356–361.

<https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1097>

Muqimova, H. I. q. (2025). *Frequency of using neologisms by year in Google services in Uzbekistan*. *Tadqiqotlar*, 61(3), 98–107. <https://scientific-jl.com/tad/article/view/11661>

Sharipova, M. K. (2023). *Efficiency in Expression: A Comparative Study of Abbreviation Usage in the Uzbek and Russian Languages within the Media Landscape*. *European Journal of*

Humanities and Educational Advancements, 4(7), 36–40.

<https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/3710>

Mirzoyeva, L. Y., & Syurmen, O. V. (2020). Multilingualism in Digital Communication. *Polylinguality & Transcultural Practices*, 17(2), 168–175. <https://doi.org/10.22363/2618-897X-2020-17-2-168-175>

Sharipova, M. K. (2023). Efficiency in expression: A comparative study of abbreviation usage in the Uzbek and Russian languages within the media landscape. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 4(7), 36–40. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/605957-efficiency-in-expression-a-comparative-s-ed5882c8.pdf>

To‘xtasinova, M. X. qizi, & Aliyeva, N. H. (2023). Sleng turlari hamda uning o‘ziga xos jihatlari. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3(5), 296–299. Retrieved from https://oriens.uz/media/journalarticles/46_Toxtasinova_Muhayyo_Xabibullo_qizi_296-299.pdf